

TILSHUNOSLIKDA SOTSIOPRAGMATIK OMIL TUSHUNCHASI

Abdullayeva Rohila Yusufjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti v.b.<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912800>

Ma'lumki, sotsiologiya jamiyat va uning institutlari, xususiyati, holati, ijtimoiy-iqtisodiy vaziyati va yana aniq talablardan kelib chiqqan holda bir necha jihatlarni o'rganadigan soha hisoblanadi. Pragmatika tushunchasi ham bevosita jamiyat bilan bog'liq bo'lib, ma'lum bir zamon va makon birligida sodir bo'lgan yoki sodir bo'layotgan voqea-hodisalar xronikasi, jarayonni anglatadi. Sotsiopragmatika tushunchasi qamrov jihatdan sotsiologiya, sotsiolingvistika, pragmatika va pragmalingvistika sohalarining qo'shilishidan iborat bo'lib, tilshunoslikda tobora ko'proq murojaat etilayotgan, matn, kontekst tadqiqida qo'llanilayotgan tushunchalardan biriga aylanib bormoqda. Jumladan, o'zbek tilida badiiy matn sotsiopragmatikasi, diskurs va muloqot jarayonining sotsiopragmatik asoslari xususida bir necha maqolalar yozilgan. Amaliyotda o'zbek tilshunosligida tobora ko'proq murojaat etilayotgan va tadqiqot yo'nalishiga aylanib borayotgan hodisaning asosiy birliklarini ajratib olish, uning mazmun-mundariyasi va tadqiq doirasiga kiruvchi lingvistik hodisalarni ajratib olish zaruriyati tug'iladi.

Sotsiopragmatika bevosita muloqot muhiti bilan aloqador bo'lganligi bois antroposentrizm tilshunosligining barcha sohaları uchun birdek muhim bo'lgan muloqot muhiti, **nutqiy akt**¹ tushunchasiz majvud bo'la olmaydi. Tabiiyki, muloqot muhiti tushunchasi tarkibiy elementlari adresant – turli manbalarga ko'ra yuboruvchi, muallif, uzatuvchi, so'zlovchi; adresat – qabul qiluvchi, o'quvchi yoki tinglovchi, obyekt, retsipient² tushunchalari bilan birgalikda qo'llanadi va sotsiopragmatik tadqiqotlar jarayonida manba vazifasini o'taydi. Uzatuvchi va qabul qiluvchi orasida axborot uzatish jarayoni sodir bo'lib, jarayonni kodlash va dekodlash, uzatish va qabul qilish singari bir necha xil nom bilan keltirish an'anasi mavjud. Biroq sotsiopragmatik tadqiqotlar uchun eng muhim bo'lgan jarayon - bu muloqotga kirishayotgan tomonlarning sotsial jihatlari. Jumladan, muloqot muhitida "sotsial rol"³ tushunchasi mavjud bo'lib, bir insonning o'zi bilan kechishi mumkin bo'lgan bir necha muloqot muhitida gavdalan tiradigan nutqiy holatlari aks ettiradi. Tabiiyki, bu jarayonda rollarga kirish va nutqning oqimini, mazmuni belgilashda ma'lum bir rol o'ynaydigan hodisalar mavjud bo'ladi. Jumladan, sotsial status tushunchasi – mazkur jumlaning o'zbekcha manbalarda sotsial maqom tarzida qo'llash an'anasi mavjud. So'nggi yillarda g'arb tilshunosligida ta'kidlangan insonning nutqiy xususiyatlariga uning mavqeyi ta'siri haqidagi qarashlarga suyanadigan bo'lsak, insonning jamiyatda yuqori statusga ega bo'lishi uning nutqida ham o'ziga xos jihatlarni ta'minlaydi. Jumladan, murakkab grammatik tuzilish va o'zaro hurmat ma'nosini anglatuvchi jumla va birliklarning nisbatan ko'p qo'llanilishi va h.

Ikkinchidan, sotsial statusda muhim rol o'ynaydigan hodisa – bu muloqot egalarining yoshi. Tabiiyki ravishda insonning til tajribasi va zaxirasi uning yoshiga parallel ravishda o'sib

¹Л. Киньябузова. Предмет изучения социопрагматики / Наука и современность, 2010, С-279.

² М. Umrzakova. Ona lisoniy shaxsining sotsiopragmatik xususiyatlari / O'zbekistonda xorijiy tillar, 2024-y, 10-jild, 55-bet.

³ .Clift, M. Haugh. Conversation analysis and Sociopragmatics. 2020, ch-29.

boradi. Turli yoshdagi muloqot vakillarining soʻz tanlash va qoʻllash usullari turlicha boʻlishi, bola va oʻsmir nutqida taqlidchilikning kuchli boʻlishi ham aynan mazkur yosh omilining taʼsiri natijasidir.

Gender omili ham sotsiopragmatik omil sifatida alohida taʼkidlanadi. Gender tilshunoslikka oid tadqiqotlar, dunyoning turli tillari doirasida olib borilgan boʻlib, erkak va ayol soʻz zaxiralarining turli miqdorlarda boʻlishi, har ikki jins vakilining nutqiy xususiyatlari ayni jinsga xos boʻlgan umumiy tendensiyalar va xarakter xususiyatlaridan kelib chiqishi va nihoyat, har ikki jins uchun alohida maxsus leksikon boʻlishini isbotlagan va tabiiyki, bu jarayon muloqot muhitida maʼlum rol oʻynaydi.

Maʼlum dialektga mansublik, kasb-hunarga oid leksikadan foydalanish ham sotsial mansublik demakdir va uni muloqot muhitidan ajratib boʻlmaydi.

Shuningdek, sotsiopragmatik omil tushunchasi oʻz-oʻzidan lingvokulturologik, etnokulturologik tushunchalar bilan bogʻlanadi. Etnokulturologik jihatdan til millat avvalgi til egalari meros qilib olishi mumkin boʻlgan eng yirik madaniy meros. Tilning lugʻat boyligi, paremiologik fondi, folklor namunalari, aforizmlar, badiiy asarlar – barchasi soʻzlovchi uchun tabiiy zaxira sifatida qoladi va muloqot muhitida mazkur meros ulushini oʻz saviyasiga muvofiq tanlaydi va qoʻllaydi. Demakki, sotsiopragmatik tadqiqot va omillarni milliy madaniy kod aks birliklarsiz tasavvur qilib boʻlmaydi.

Bundan tashqari shaxs yashayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy muhit, mamalakatning geografik joylashuvi va landshafti, iqlim ham muloqot jarayoniga taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, muloqot jarayoni jonli va tabiiy kechadigan hodisa sifatida bevosita muloqot ishtirokchilarining sotsial statuslari bilan chambarchas bogʻliq boʻladi. Bundan tashqari, muloqot muhiti nutqiy vaziyat kechayotgan zamon va makon birligidagi har qanday tashqi faktorlarning bilvosita taʼsiriga uchraydi. Oʻzbek tilida muloqot muhitini, til oʻzlashtirish jarayoni va til oʻqitish jarayonini sotsiopragmatik omil taʼsiri asosida tahlil qilishga ehtiyoj bor.

References:

1. Л. Киньябузова. Предмет изучения социопрагматики / Наука и современность, 2010, С-279.
2. M.Umrzakova. Ona lisoniy shaxsining sotsiopragmatik xususiyatlari / O'zbekistonda xorijiy tillar, 2024-y, 10-jild, 55-bet.
3. R.Clift, M.Haugh. Conversation analysis and Sociopragmatics. 2020, ch-29.